

УДК 658.5:674

І.Ю. Тарасов, канд. екон. наук, доц. (ДБТУ, Харків)

В.О. Іващенко, здоб. ступ. PhD (ДБТУ, Харків)

МАРКЕТИНГОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ У ПОВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Деревообробна промисловість є важливим компонентом промислового сектору України, відіграючи значну роль як частина виробничих ланцюгів. Її розвиток тісно пов'язаний з динамікою лісового господарства, рівнем інновацій у виробничих процесах, станом меблевої індустрії та потребами будівельного сектору. При цьому інституційні та правові рамки мають вирішальне значення для прогресу галузі.

Деревообробна промисловість Харківського регіону, є важливою складовою лісопромислового сектору України, потребує впровадження сучасних підходів для створення науково обґрунтованих стратегій сталого розвитку. Відсутність стратегічного планування та недосконала нормативно-правова база стримують прогрес галузі та її інтеграцію у глобальні ланцюги доданої вартості. Впровадження інноваційних підходів для визначення пріоритетних напрямів сталого розвитку деревообробної промисловості регіону в умовах європейської інтеграції, спрямованих на створення конкурентних переваг, екологічну сталість, прибутковість та збалансування зовнішніх і внутрішніх вимог, відкриває можливості для вирішення екологічних, економічних та соціальних викликів. Розробка теоретичних та методичних основ для обґрунтування таких пріоритетів є ключовою для відновлення деревообробної промисловості як Харківського регіону, так і України в цілому у воєнний та повоєнний періоди.

Відбудова Харківського регіону після війни відкриває значні маркетингові перспективи для підприємств деревообробної промисловості. Розглянемо кілька ключових аспектів, які можуть вплинути на розвиток цього сектору [1, с. 35-43; 2, с. 88-92]:

1. Підвищений попит на будівельні матеріали. У повоєнний період очікується масове відновлення житлових, комерційних та інфраструктурних об'єктів, що сприятиме значному зростанню попиту на будівельні матеріали, зокрема на деревину та дерев'яні конструкції.

Зруйновані та пошкоджені житлові будинки потребуватимуть масштабної реконструкції, а також будівництва нового житла. Це

збільшить попит на різноманітні дерев'яні матеріали, такі як балки, панелі, підлоги та інші конструкційні елементи. Відновлення офісів, торгових центрів, готелів та інших комерційних будівель також сприятиме зростанню попиту на якісні дерев'яні вироби та матеріали. Деревина використовується не лише в конструкціях, але й в інтер'єрних рішеннях, що робить її важливим матеріалом для створення сучасних та функціональних просторів.

Відбудова мостів, доріг, залізниць та інших інфраструктурних об'єктів включає використання деревини в різних аспектах будівництва, особливо в тимчасових конструкціях, опалубках та захисних спорудах. Це створить додатковий попит на дерев'яні матеріали. У повоєнній відбудові регіону матиме місце і зростаючий інтерес до екологічно чистих та енергоефективних будівельних матеріалів, що в свою чергу підвищить попит на деревину, яка є відновлюваним ресурсом і має низький вуглецевий слід. Використання деревини в будівництві сприятиме зменшенню негативного впливу на довкілля, що робить її привабливим вибором для нових будівельних проєктів.

Відновлення попиту на деревину стимулюватиме розвиток місцевих деревообробних підприємств, що зможе забезпечити робочі місця та сприяти економічному розвитку Харківського регіону. Підтримка місцевих виробників може також зменшити залежність від імпортних матеріалів, підвищуючи економічну стабільність.

Окрім нових будівельних проєктів, значна частина деревини буде використовуватися для ремонтних робіт у вже існуючих будівлях. Відновлення пошкоджених дахів, підлог, стін та інших елементів вимагатиме значних обсягів дерев'яних матеріалів.

Таким чином, масове відновлення будівельних об'єктів після війни значно підвищить попит на деревину та дерев'яні конструкції, що створить сприятливі умови для розвитку деревообробної промисловості в регіоні.

2. Державна підтримка та інвестиції. Можливість отримання державної підтримки, міжнародних грантів та кредитів на відбудову може стимулювати розвиток деревообробної промисловості. Інвестиції в сучасні технології та обладнання дозволять підвищити ефективність виробництва та якість продукції.

3. Інноваційні технології та екологічність. Попит на екологічно чисті та енергоефективні матеріали сприятиме розвитку інноваційних технологій у деревообробній галузі. Використання відновлюваних ресурсів та впровадження енергоефективних технологій може стати конкурентною перевагою для підприємств.

4. Розширення ринків збуту. Підвищення будівельної активності у Харківському регіоні створить внутрішній ринок збуту для продукції деревообробних підприємств. Важливо врахувати потреби локальних споживачів та адаптувати продукцію під їх вимоги.

5. Експортні можливості. Відновлення та модернізація виробництва відкриють можливості для виходу на міжнародні ринки. Українська продукція може бути конкурентоспроможною завдяки низьким виробничим витратам та високій якості.

5. Стратегічне партнерство та кооперація. Наприклад, створення кластерів деревообробних підприємств може сприяти підвищенню конкурентоспроможності, обміну досвідом та спільному вирішенню проблем галузі. Партнерство з будівельними компаніями та девелоперами дозволить краще розуміти потреби ринку та швидше адаптуватися до змін.

6. Брендинг та маркетингова стратегія. Ефективні маркетингові кампанії та побудова сильного бренду допоможуть привернути увагу споживачів та партнерів. Важливо акцентувати увагу на якості продукції, екологічності та інноваційності.

7. Цифровий маркетинг. Використання сучасних цифрових інструментів для просування продукції, таких як соціальні мережі, SEO та контент-маркетинг, дозволить ефективно доносити інформацію до цільової аудиторії.

Таким чином, відбудова Харківського регіону у повоєнний період відкриває значні маркетингові можливості для підприємств деревообробної промисловості. Підприємства, які зможуть адаптуватися до нових умов, впроваджувати інновації та ефективно використовувати маркетингові інструменти, матимуть конкурентні переваги та сприятимуть відновленню та розвитку регіону.

Інформаційні джерела

1. Пріоритетні напрями розвитку деревообробної промисловості України у повоєнний період : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима, І. О. Губаревої; авт. кол. : М. О. Кизим, І. О. Губарева та ін. 2022. 268 с. С. 35-43.

2. Цимбалюк І. Інноваційна модель розвитку як нова економічна парадигма повоєнного відновлення України. *Ukraine innovate: сучасні моделі для відновлення: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 25 жовтня 2023 р.)*. Луцьк : Вежа-Друк. 2023. 211 с. С. 88-92.